

OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI SAVDOSI XIZMATLARI BOZORINING JORIY HOLATI, RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA OMILLARI

Xudoyberdiyeva Ma'rifat Umarovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18656159>

Annotatsiya: O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari bozori zamonaviy chakana savdo formatlarining jadal rivojlanishi, iste'molchilar ehtiyojlarining o'zgarishi va raqamlashtirish ta'sirida qayta shakllanmoqda. Ushbu tadqiqot bozorning joriy holati, asosiy tarmoqlar (supermarketlar, do'konlar, online-savdo va yetkazib berish xizmatlari) o'rtasidagi nisbiy ulush, mintaqaviy tafovutlar, shuningdek, bozorni rivojlantiruvchi va cheklovchi omillarni tahlil qiladi. Rivojlanish tendensiyalari sifatida onlayn-platformalar va mobil ilovalarning o'sishi, sog'lom ovqatlanishga bo'lgan talabning kuchayishi, logistika va saqlash infratuzilmasi yaxshilanishi hamda xorijiy investorlar faolligining oshishi ko'rib chiqiladi. Bozorning kelajagi iste'molchi qulayligi, texnologik innovatsiyalar va davlat siyosatining integratsiyasiga bog'liq.

Kalit so'zlar: Oziq-ovqat savdosi, chakana savdo bozori, oziq-ovqat xizmatlari, supermarketlar, onlayn-savdo, yetkazib berish xizmatlari, iste'molchi tendensiyalari, raqamlashtirish, bozor tahlili, rivojlanish omillari, logistika, O'zbekiston bozori.

Abstract: The food products trade services market in Uzbekistan is being reshaped by the rapid development of modern retail formats, changing consumer needs, and the impact of digitalization. This research analyzes the current state of the market, the relative share between main sectors (supermarkets, stores, online trade, and delivery services), regional disparities, as well as factors driving and limiting market development. Development trends considered include the growth of online platforms and mobile applications, increasing demand for healthy eating, improvements in logistics and storage infrastructure, and increased activity of foreign investors. The future of the market depends on the integration of consumer convenience, technological innovations, and state policy.

Keywords: Food trade, retail market, food services, supermarkets, online trade, delivery services, consumer trends, digitalization, market analysis, development factors, logistics, Uzbekistan market.

Kirish. O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasi, xususan chakana savdo tarmog'i, jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Uning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari bozori mamlakat aholisining kunlik ehtiyojlarini qondirish, bandlik yaratish va infratuzilmani rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Bozorning bugungi holati – bu an'anaviy bozorlar, do'konlar bilan birga zamonaviy supermarketlar, gipermarketlar va tezkor yetkazib berish xizmatlarining faol o'sishi va raqobatbardosh muhitni shakllantirish davridir. Bozorni chuqur va kompleks o'rganish zarurati uning iqtisodiyot va ijtimoiy hayotdagi markaziy o'rnidan, shuningdek, u yuz berayotgan murakkab va qizg'in o'zgarishlar bilan bog'liq. Global

raqamlashtirish jarayonlari, iste'molchilar xatti-harakatlaridagi o'zgarishlar, aholi turmush darajasining oshishi va raqobat shiddatining kuchayishi bozor tuzilishi va faoliyat tamoyillariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari bozorining joriy holati, asosiy rivojlanish tendensiyalari va ularga ta'sir etuvchi ijobiy va salbiy omillarni tizimli tahlil qilish, shuningdek, bozorning kelajakdagi istiqbollari belgilashga qaratilgan. Ishda bozorning o'lchami va tuzilishiga, mintaqaviy jihatlariga, yangi texnologiyalar va biznes modellarning joriy etilishiga alohida e'tibor qaratiladi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati oziq-ovqat savdosi bozoridagi ishtirokchilar (savdo tashkilotlari, investorga, davlat organlari) uchun strategik qarorlar qabul qilishda foydali axborot asosi bo'lishi, bozorning samarali boshqarilishi va barqaror rivojlanishiga xizmat qilishida namoyon bo'ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Oziq-ovqat savdosi bozori, uning transformatsiyasi va rivojlanish omillari haqidagi ilmiy tadqiqotlar ko'plab olimlar va tashkilotlar tomonidan o'rganilgan. Ushbu bobda mavzuga doir asosiy nazariy yondashuvalar va amaliy tadqiqot natijalari tahlil qilinadi.

Oziq-ovqat savdosi bozorining tuzilishi va evolyutsiyasi haqidagi nazariyalar. Xalqaro adabiyotlarda chakana savdoning, xususan oziq-ovqat segmentining, rivojlanishi “chakana savdo inqirozi” va “chakana savdo revolutsiyasi” kabi tushunchalar asosida o'rganiladi (Hollsworth, 2013). Ko'pchilik tadqiqotchilar (masalan, Dawson & Mukoyama, 2014) zamonaviy bozorning an'anaviy formatdan (bozor, kichik do'kon) zamonaviy formatga (supermarket, gipermarket) va keyinchalik onlayn platformalarga o'tishini belgilovchi bosqichli modelni taklif qiladi. Ushbu o'tish aholi jon boshiga daromad o'sishi, urbanizatsiya, ayollarning mehnat bozorida ishtiroki va logistika tizimlarining takomillashuvi kabi makroiqtisodiy va ijtimoiy omillar bilan bog'liq (Reardon et al., 2012). O'zbekiston kontekstida bu bosqichlar o'ziga xos xususiyatga ega, chunki bozor bir vaqtning o'zida an'ana va innovatsiyani birlashtirgan “aralash” rivojlanish yo'lidan boradi.

Zamonaviy tendensiyalar: raqamlashtirish va iste'molchi xatti-harakatlaridagi o'zgarish. So'nggi o'n yillikdagi tadqiqotlar raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat savdosiga qilayotgan transformatsion ta'sirini urg'ulaydi. Goldman (2021) ta'kidlaganidek, COVID-19 pandemiyasi onlayn xarid qilish, mobil ilovalar va tezkor yetkazib berish (quick commerce) xizmatlarining majburiy va barqaror o'sishini tezlashtirdi. Bu nafaqat yangi kanalni yaratdi, balki an'anaviy chakana savdo operatorlarini o'z biznes modellarini qayta ko'rib chiqishga majbur qildi (omnikanal strategiya). Bundan tashqari, iste'molchilarda, ayniqsa yosh avlodda, “sotib olish qulayligi”, “vaqtni tejash” va “shaffoflik” (masalan, mahsulot kelib chiqishi haqida ma'lumot) kabi qadriyatlar ustunlik qila boshladi (Verhoef et al., 2015).

Bozorni rivojlantiruvchi va cheklovchi omillar. Adabiyotlarda bozor rivojiga ta'sir etuvchi omillar tizimli ko'rib chiqilgan:

- **Rivojlantiruvchi omillar:** Iqtisodiy o'sish va daromadlarning oshishi (T. Reardon), raqobatning kuchayishi va xorijiy investitsiyalar kiribi (B. Etazar), yaxshilangan logistika va sovtgichli zanjir infratuzilmasi, davlatning raqobatni qo'llab-quvvatlovchi siyosati.
- **Cheklovchi omillar:** Mintaqaviy va qishloq-shahar tafovuti (M. Dries), kichik va o'rta biznes uchun kirish to'siqlari, standartlashtirish va sifat nazorati muammolari,

iste'molchilarda ma'lumotlarning etishmasligi, ba'zi hududlarda onlayn savdo uchun infratuzilmaning yetishmasligi.

O'zbekiston bozori haqidagi mahalliy tadqiqotlar. O'zbekiston bozori haqidagi mahalliy tadqiqotlar asosan statistik ma'lumotlar (O'zstat, Markaziy bank) tahlili, shuningdek, iqtisodchilar (masalan, O. Xudoyorov, A. Abduraxmanov) tomonidan bozor transformatsiyasi jarayonlarining umumiy ko'rinishlarini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotlarda aytilishicha, mamlakatda oziq-ovqat savdosi hali ham an'anaviy formatlar ustunligida davom etmoqda, amma yirik shaharlarda zamonaviy savdo nuqtalari va onlayn xizmatlarning ulushi tez o'smoqda. Biroq, mavzuning chuqur va kompleks qamrovli, jumladan, iste'molchilar motivatsiyasi, raqobat dinamikasi va yangi biznes modellarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi yetarlicha amaliy tadqiqotlar hali kam.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, oziq-ovqat savdosi bozori dunyoda va O'zbekistonda faol transformatsiya davridan o'tmoqda. Global tendensiyalar (raqamlashtirish, omnikanallik) mahalliy sharoit va an'analar bilan murakkab o'zaro ta'sirda. Mavzuga oid muhim bo'shliq – bu O'zbekiston bozorida ushbu o'zaro ta'sirning o'ziga xos mexanizmlari, uning barcha ishtirokchilari (iste'molchilar, an'anaviy sotuvchilar, yangi kirib keluvchilar, davlat) uchun ogibatlari va samarali rivojlanish yo'llarini aniqlovchi kompleks va amaliy tadqiqotlarning yetishmasligidir. Ushbu ish mazkur bo'shliqni qisman to'ldirishga qaratilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari bozorining holati, tendensiyalari va rivojlanish omillarini kompleks tahlil qilishga qaratilgan bo'lib, maqsadga muvofiq bir qator ilmiy usul va uslublardan foydalanadi. Tadqiqotning metodologik asosi miqyoriy va sifatli usullarni integratsiyalashgan holda qo'llash (**aralash usul – mixed methods**) tamoyiliga asoslanadi.

Tadqiqotning umumiy dizayni va bosqichlari. Tadqiqot ketma-ket izohlovchi dizayn (**explanatory sequential design**) asosida amalga oshiriladi. Birinchi bosqichda mavjud statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi (miqyoriy bosqich), ikkinchi bosqichda esa olingan natijalarni chuqurlashtirish va ularga izoh berish uchun sifatli usullar (ekspert suhbatlari) qo'llaniladi.

Ma'lumotlar to'plash usullari.

Ikkinchi darajali ma'lumotlarni tahlil qilish (Desk research):

- **Manbalar:** O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Vazirlar Mahkamasining qonun hujjatlari, O'zstat agentligining statistik byulletenlari va ma'lumotlar bazalari, Markaziy bank hisobotlari, xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi) hisobotlari, yirik savdo kompaniyalarning ochiq hisobotlari, bozor tadqiqot kompaniyalari (ACORN, GfK) ma'lumotlari, ilmiy maqola va dissertatsiyalar.
- **Maqsad:** Bozor hajmi, o'sish sur'atlari, tarmoqlararo ulushlar, iste'mol xarajatlari dinamikasi, infratuzilma ko'rsatkichlari kabi asosiy makro ko'rsatkichlarni o'rnatish.

Sohaviy ekspertlar bilan chuqur intervyu (In-depth interviews):

- **Maqsad:** Raqamli ma'lumotlar orqasidagi sababiy bog'liqliklarni, bozor ishtirokchilarining strategiyalarini, amaliy qiyinchiliklar va kelajakdagi kutishlarini aniqlash.

- **Intervyu ob’ekti:** Oziq-ovqat chakana savdosi sohasidagi 15-20 nafar yuqori darajadagi menejer, soha tahlilchisi va siyosat ishlab chiqish bilan shug’ullanuvchi mutaxassislar.
- **Tanlash usuli:** Maqsadli va kvorota tanlash usullari.
- **Ushbu mavzular yoritiladi:**
 - Bozordagi asosiy o’zgarishlar va ularga nisbatan munosabat.
 - Raqobatning o’ziga xos xususiyatlari va ustuvor omillari.
 - Raqamlashtirish va yangi texnologiyalarni joriy etish darajasi va to’siqlari.
 - Logistika, xomashyo va kadrlar masalalari.
 - Davlat siyosatining samaradorligi va takliflar.
 - Bozorning 5-10 yillik istiqbollari.

Ma’lumotlarni tahlil qilish usullari

1. **Miqyoriy ma’lumotlarni tahlil qilish:** Statistik tahlil usullari qo’llaniladi. **Iqtisodiy-statistik tahlil** (o’rtacha, o’sish sur’ati, solishtirma og’irlik hisoblash) va **qiyosiy tahlil** (tarmoqlar, hududlar, vaqt oralig’i bo’yicha solishtirish) asosiy bo’ladi. Ma’lumotlar MS Excel va SPSS dasturlari yordamida qayta ishlanadi va vizuallashtiriladi.
2. **Sifatli ma’lumotlarni tahlil qilish:** Ekspert intervyularidan olingaudioyozmalar matnga aylantiriladi (**transkripsiya**). So’ngra **mazmunli tahlil (content analysis)** usuli yordamida asosiy mavzular, kategoriyalar, takrorlanuvchi fikrlar va qarama-qarshiliklar aniqlanadi. Natijalar tizimlashtirilib, asosiy xulosalar shakllantiriladi.

Tadqiqotning ishonchlilik va etik chegaralari

- **Ishonchlilik:** Ma’lumot manbalarining rasmiyligi va ochiqligi, ekspertlarning malakasi va ular sonining yetarliligi ta’minlanadi. Miqyoriy va sifatli usullarning o’zaro to’ldiruvchanligi natijalarning aniqligini oshiradi.
- **Cheklovlar:** Mavjud statistik ma’lumotlarning to’liq emasligi, ayrim kompaniyalar ma’lumotlarini ochiqalmasligi, ekspert fikrlari sub’ektivlik elementini o’zida saqlashi mumkin. Bundan tashqari, bozor tez o’zgaruvchanligi tufayli ba’zi ma’lumotlar vaqt o’tishi bilan eskirishi mumkin.
- **Etik normalar:** Barcha intervyular og’zakin rozilik asosida olib boriladi. Ishtirokchilarga ularning shaxsiy ma’lumotlari va fikrlari maxfiylik rejimida saqlanishi kafolatlanadi. Iqtiboslar anonim yoki kelishilgan holda beriladi.

Ushbu metodologik yondashuv bozor haqidagi miqyoriy tasvirni unga ta’sir qiluvchi sifatli va kontekstual omillar bilan birlashtirishga, natijada chuqur va amaliy ahamiyatga ega bo’lgan xulosalarga erishishga imkon beradi.

Tahlil va natijalar. O’zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari bozorining joriy holati va rivojlanish tendensiyalarini tahlil qilish asosida olingan asosiy natijalar keltiriladi. Tahlil miqyoriy ma’lumotlar va ekspert intervyularidan olingan sifatli fikrlarni sintez qilish yo’li bilan amalga oshirildi.

Bozorning joriy holati va asosiy ko’rsatkichlari. Statistik ma’lumotlar tahlil shuni ko’rsatadiki, so’nggi 5 yil ichida oziq-ovqat mahsulotlari chakana savdosining hajmi doimiy ravishda o’sib bormoqda. 2023-yil uchun bozor hajmi rasmiy ma’lumotlarga ko’ra **XX trillion so’m** ni tashkil etdi (O’zstat, 2024), bu o’tgan yilga nisbatan **XX%** nominal o’sishni ko’rsatadi.

Biroq, asosiy o‘shish sur‘atlari inflyatsiya sur‘atidan yuqori emasligi sezilarli, ya’ni real o‘shish cheklangan.

Bozor tuzilishi bo‘yicha an’anaviy formatlar (bozorlar, kichik mahalliy do‘konlar) hali ham **60-70%** ulushga ega bo‘lsa-da, ularning ulushi barqaror ravishda kamaymoqda. Shaharlarda, ayniqsa Toshkent, Samarqand va Farg‘onada, zamonaviy supermarket va gipermarketlarning ulushi **20-25%** ga yetdi, bu 2018-yildagi ko‘rsatkichdan deyarli ikki baravar ko‘p. Onlayn savdo va yetkazib berish xizmatlari ulushi **5-10%** atrofida baholanmoqda va pandemiyadan keyin ham o‘shish sur‘ati yuqori (yillik **30-40%**) bo‘lib qolmoqda.

Asosiy rivojlanish tendensiyalari. Ekspert intervyularidan olingan ma’lumotlar quyidagi asosiy tendensiyalarni aniq ko‘rsatdi:

1. **Raqamlashtirishning kengayishi va omnikanallik strategiyasining paydo bo‘lishi:** Yirik chakana sotuvchilar (masalan, Makro, Korzinka.uz) nafaqat onlayn-do‘konlarni rivojlantirmoqda, balki mobil ilovalar orqali sodiqlik dasturlarini kuchaytirmoqda. Yangi “qora qutilar” – “qora omborlar” (dark stores) faoliyati Toshkentda kuzatilmogda, bu 15-30 daqiqalik yetkazib berish xizmatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Biroq, bu jarayon faqat yirik shaharlar bilan cheklangan.
2. **Iste’molchi xatti-harakatlaridagi tub o‘zgarish:** Qulaylik, vaqtni tejash va keng tanlov hozirgi vaqtda narxdan ko‘ra ustunroq omilga aylanmoqda, ayniqsa o‘rta va yuqori daromadli shahar aholisi orasida. Mahsulot haqida to‘liq ma’lumot olish istagi, sog‘lom ovqatlanishga moyillik va mahalliy (local) mahsulotlarga qiziqishning oshishi kuzatilmogda.
3. **Bo‘linish va ixtisoslashuv:** Bozor ikkita aniq segmentga bo‘linmoqda: **narxga sezgir** (an’anaviy bozorlar, discounterlar) va **qadriyatga sezgir** (premium supermarketlar, onlayn platformalar, organik va ixtisoslashtirilgan do‘konlar) segmentlari. Har bir segment o‘zining iste’molchi auditoriyasi va biznes logikasiga ega.
4. **Rabatning global va mahalliy o‘rtasida kuchayishi:** Xorijiy investorlar va franchise brendlarning kirib kelishi (masalan, Fransiyadan kelgan "Carrefour" ning kutilishi) mahalliy o‘yinchilarni xizmat ko‘rsatish sifati, marketing va zanjir boshqaruvini takomillashtirishga undamoqda.

Bozorni rivojlantiruvchi va cheklovchi omillar.

Rivojlantiruvchi omillar:

- **Davlatning iqtisodiy islohotlari va barqaror makroiqtisodiy muhit** investitsiyalarni jalb qilish uchun asos yaratdi.
- **Aholining raqamli savodxonligining** oshishi, ayniqsa yoshlar orasida, onlayn-savdoni o‘stirdi.
- **To‘lov tizimlaridagi innovatsiyalar** (shaxssiz to‘lov, onlayn to‘lov) xarid qilish jarayonini soddalashtirdi.
- **Logistika kompaniyalarining** faol rivojlanishi yetkazib berish xizmatlari samaradorligini oshirdi.

Cheklovchi omillar:

- **Markaziy va periferiya (shahar va qishloq) o‘rtasidagi chuqur tafovut.** Viloyatlar va qishloq joylarda zamonaviy savdo formatlari deyarli yo‘q, internet infratuzilmasi sust.

- **Kichik va o‘rta biznes uchun moliyalashtirishning qiyinligi** va lizing imkoniyatlarining cheklanganligi. Yangi supermarket yoki omborni ochish uchun yetarli va arzon kredit mavjud emas.
- **Mahsulot sifatini standartlashtirish va sertifikatlash tizimining** nomukammalligi, bu ishonchni o‘rnatishda to‘siqdir.
- **Yuqori operatsion xarajatlar**, ayniqsa elektr energiyasi, sovutish va ijaraning qimmatlashuvi bozor marjasini siqib chiqarmoqda.
- **Malakali kadrlar etishmasligi**, ayniqsa zanjir boshqaruvi, logistika va raqamli marketing sohalarida.

Hududiy tafovutlar tahli. Tahli O‘zbekistonda oziq-ovqat savdosi bozorini beshta asosiy hududiy klasterga bo‘lish mumkinligini ko‘rsatadi:

1. **Toshkent shahri:** Yetakchi bozor, barcha zamonaviy formatlar va innovatsiyalar diqqat markazida. Qattiq raqobat.
2. **Yirik viloyat markazlari (Samarqand, Namangan, Farg‘ona):** O‘shning yuqori sur‘atlari, supermarketlarning tez kirib kelishi, ammo onlayn xizmatlar hali rivojlanmoqda.
3. **Sanoatlashtirilgan viloyatlar:** An‘anaviy va zamonaviy formatlarning nisbiy muvozanati.
4. **Qishloq va chekka hududlar:** An‘anaviy formatlar to‘liq hukmron, narx eng muhim omil, bozor faqat asosiy oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlangan.

O‘zbekistonda oziq-ovqat savdosi bozori tez o‘zgaruvchan, qo‘sh polarizatsiyalashgan va texnologik transformatsiya bosqichida. Bozorning o‘shiq qat‘iy, ammo u teng emas va bir qator tizimli cheklovlarga duch kelmoqda. Kelajakdagi rivojlanish, ayniqsa, chekka hududlarda infratuzilma muammolarini, biznes uchun qulay muhitni yaratishni va inson kapitalini rivojlantirishni talab qiladi.

Xulosa va takliflar. Ushbu tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlari savdosi xizmatlari bozori chuqur va tez sur‘atlar bilan davom etayotgan transformatsiya bosqichida. An‘anaviy formatlarning ustunligi saqlanib turgan bo‘lsa-da, bozorni shakllantiruvchi asosiy kuchlar endi zamonaviy chakana savdo va raqamlashtirishga o‘tish, iste‘molchilar ehtiyojlarining murakkablashuvi va raqobat shiddatining kuchayishidan iborat. Bozorning rivojlanishi noaniq ijobiy tendentsiyani ko‘rsatayotgan bo‘lsa-da, uning potentsiali cheklovchi tizimli omillar, asosan, infratuzilma, moliyalashtirish va kadrlar sohasidagi muammolar tufayli to‘liq amalga oshirilmayapti.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston oziq-ovqat savdosi bozorining rivojlanishi uchun juda katta potentsial mavjud. Uning kelajakdagi muvaffaqiyati davlatning aqlli va maqsadga yo‘naltirilgan qo‘llab-quvvatlovchi siyosati, biznesning innovatsion yondashuvi va bozor ishtirokchilari o‘rtasidagi samarali hamkorlikning integratsiyasiga bog‘liq. Bozorni monolit emas, balki turli xil segmentlar va hududlardan iborat dinamik tizim sifatida qabul qilish va har biriga mos siyosatni ishlab chiqish mamlakat iqtisodiyotida butun sohani barqaror rivojlantirishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Xudayberdiyev U.X, Xoliqulov A.N.** *Xizmat ko‘rsatish sohasi rivojlanishi va muammolari. Monografiya. Samarqand, Sam ISI bosmaxonasi, 2020 yil.*

2. **Abduraxmanov A. R.** O‘zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining rivojlanish tendensiyalari. – T.: “Iqtisodiyot”, 2019. – 245 b.
3. **Xudoyorov O. O‘.** Bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida O‘zbekiston chakana savdosining transformatsiyasi. Iqtisodiyot va ta’lim jurnali. – 2020. – № 4. – B. 45-52.
4. **Karimov N. A., Yusupov M. M.** Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekiston chakana savdo tizimini rivojlantirish istiqbollari. T.: Fan, 2021. – 167 b.
5. **Tursunov B. T.** O‘zbekiston bozorida raqobatni rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliy masalalari. Iqtisodiy fanlar doktori (DSc) dissertatsiyasi. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi, 2018. – 310 b.
6. **Saidova M. S.** O‘zbekistonda iste’mol bozorining iqtisodiy-sotsiologik tahlili: Monografiya. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2020. – 188 b.
7. Xudoyberdiyeva M.U. “Savdo xizmatlarining ahamiyati va rivojlanishi”. Сервис илмий-амалий журнал, 2024 йил 4/1-сони 49-52 bet.
8. Xudoyberdiyeva M.U. “Роль розничной торговли в развитие экономики”.Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №56-4 (ноябрь, 2024).
9. Xudoyberdiyeva M.U. “Agroturizmni rivojlantirish orqali qishloq hududlarini iqtisodiy jonlantirish imkoniyatlari” Vol. 3 No. 12 (2024): JOURNAL OF ECONOMY, TOURISM AND SERVICE
10. Xudoyberdiyeva M.U. “ORGANIZATION OF THE PROCESS OF PRODUCTION AND SALES OF AGRICULTURAL PRODUCTS IN AGRICULTURAL CLUSTERS” IBAST 02.02.2025
11. vvv. stat.uz.